

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА ТОВАРНОГО КАРПА, ВЫРАЩЕННОГО В САДКАХ В КАРКИДОНСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Эсоналиева О.Т.

Ассоциация “Узбекбаликсаноат” Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17522810>

Резюме. Исследовали технологическое качество двухлетков карпа (*Cyprinus carpio*) как товарной продукции, выращенной в садках (объемом 1 м³) в Каркидонском водохранилище Ферганской области Узбекистана. Садки были зарыблены годовиками карпа (30 особей/кубометр) в апреле, их кормили гранулированными кормами (содержание протеина 35 %) в течение всего вегетационного сезона. В конце сентября анализировали показатели технологического качества товарного карпа. Приведены индексы головы, тушки и других органов в % от общей массы тела.

Ключевые слова. Карп, *Cyprinus carpio*, рыбоводство, рыбоводные садки, технологическое качество рыбы, Узбекистан

Abstract. Technological quality of two-year-old common carp (*Cyprinus carpio*) grown as a commercial product in cages (1 m³) in the Karkidon Reservoir in the Fergana Region of Uzbekistan was studied. The floating cages were stocked with common carp yearlings (30 fish/cubic meter) in April and fed pelleted feed (35% protein content) during vegetation season. The technological quality indicators of the commercial carp were analyzed at the end of September. The indices of the head, body, and other organs are presented as a percentage of the total body weight.

Key words. Common carp, *Cyprinus carpio*, fish farming, floating cages, technological quality of fish, Uzbekistan

Прудовое рыбоводство в условиях Узбекистана имеет рыбопродуктивность 20 – 30 ц/га. Карп, *Cyprinus carpio*, является важным объектом в прудовом рыбоводстве. Для развития рационального использования водных ресурсов республики перспективу имеет садковое рыбоводство, в котором рыбопродуктивность достигает 30 кг/м³. Карп как объект садкового выращивания в местных условиях мало изучен. Целью работы была оценка товарного карпа из садков в Каркидонском водохранилище Ферганской области.

Три садка (1 м³ каждый) были зарыблены 22 апреля 2025 года годовиками карпа (30 экз./садок), их кормили гранулированными кормами (содержание протеина 35 %) в зависимости от размеров тела и температуры воды.

У четырех случайно выбранных карпов 25 сентября измеряли общую (TL, см), стандартную длину тела (без хвоста) (SL, см) с точностью до 1 мм, общую массу тела (W, г) с точностью до 1 мг. Определение качества сырья проводили общепринятыми в производстве методов разделки (снятие чешуи, потрошение, обезглавливание, отделение плавников, снятие филе). Взвешивали все указанные органы с точностью до 0,1 мг на электронных весах. Определяли индексы органов по отношению к общей массе тела и статистику одной переменной для каждого индекса (%%) (Чернышева, Цибизова, 2011; Цибизова, 2012).

Массовый состав товарного карпа в индексах к общей массе тела приведен в таблице 1, содержание различных органов приведены в индексах. Так как все карпы были неполовозрелыми, то мы массу гонад включили в количество отходов.

Таблица 1. Показатели товарного качества карпа, выращенного в нагульном прудовом рыбхозе Ташкентской области, Узбекистан, 2024

Части тела		Минимум – Максимум	Среднее,
Общая длина тела, см		30,8 – 36,2	35,1
Общая масса тела, г		742,0 – 1250,0	954,0
Индекс, % от общей массы тела	Порки	72,5 – 81,1	76,9
	Тушка	45,4 – 59,6	54,1
	Хвоста	6,3 – 7,2	7,1
	Голова	17,8 – 23,4	20,2
	Чешуи	2,4 – 3,0	2,9
	Внутренности	10,0 – 15,5	14,5
	Плавники	2,5 – 3,0	2,6
	Кости	9,0 – 11,9	10,5
Кожа	3,8 – 5,0	4,7	
Количество отходов, %		47,8 – 53,3	50,5
Выход фарша (филе), %		31,0 – 38,0	36,9

В Узбекистане важным преимуществом индустриального рыбоводства является возможность создания методов повышения рационального использования водных ресурсов. Садковое рыбоводство создает полностью добавочную функцию на имеющихся водоемах без изменений качественного и количественного использования воды на основные функции. (Камилов и др., 2003; Акромов и др., 2023).

Технологическое качество у рыб зависят от вида, возраста, размеров рыб. В нашей пробе были одновозрастные рыбы (1+) из одного поколения,

выращенные в садках. Стандартом товарного карпа во времена плановой экономики считали рыб общей массой 250 г и более за два года нагула в VII зоне рыбоводства, куда входит Узбекистан. По всем показателям карп в садках в условиях Ферганской долины является высококачественным сырьем.

Список литературы:

1. Акромов У.Х., Зохидова И.С., Муллабаев Н.Р., Камилов, Б.Г., Яхшибеков Г.Р. Зависимость роста карпа от качества промышленных кормов в садках в условиях Туябугузского водохранилища. – Узбекский биологический журнал, 2023, 5. – с. 44 – 47.
2. Камилов Б.Г., Курбанов Р.Б., Салихов Т.В. Рыбоводство – разведение карповых рыб в Узбекистане, Ташкент: Chinor ENK, 2003, 88 с.
3. Цибизова М.Е. Технологические показатели и биологическая ценность маломерного сырья Волго-Каспийского бассейна. - Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Рыбное хозяйство, 2012, 3. - с. 182 - 188
4. Чернышова О. В., Цибизова М. Е. Изучение возможности использования малоразмерного рыбного сырья Волго-Каспийского бассейна в технологии пастообразной продукции. - Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Рыбное хозяйство, 2011, 2. – с. 179–185.